

Percepciones de estudiantes de secundaria sobre los efectos de los plásticos en la salud y en las políticas ambientales

María del Mar López-Fernández¹ y Antonio Joaquín Franco-Mariscal².

¹Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Granada.

²Didáctica de las Ciencias Experimentales. Universidad de Málaga.

¹mmarlf@correo.ugr.es ²anjoa@uma.es

Resumen

44 estudiantes de dos grupos de 2º de E.S.O. mostraron, después de participar en una secuencia de enseñanza-aprendizaje sobre plásticos y contaminación durante la pandemia, cambios de percepción sobre políticas ambientales, obteniéndose en el post-test un aumento en el número de estudiantes que pensaba que las medidas actuales eran suficientes.

Palabras claves. Educación secundaria obligatoria, contaminación, plásticos, salud, políticas ambientales.

Introducción.

La acumulación de basuras en nuestros océanos es un problema importante que requiere atención. Estudios recientes calculan que unos 12 millones de toneladas de plásticos estarían flotando en ellos. Durante su largo proceso de degradación, causan problemas globales en los ecosistemas y particulares en las especies marinas. La mayoría de plásticos solo se fragmentan, pues no son biodegradables, y acaban transformándose en microplásticos los cuales son confundidos por alimentos e ingresan finalmente en nuestra cadena alimentaria (Koch & Barbaer, 2019). Además de las consecuencias físicas o ambientales, autores como Waring, Harris y Mitchell (2018) proporcionan evidencias de los efectos de la contaminación por plásticos en la salud de humanos. Ante esta situación de emergencia, la Organización de las Naciones Unidas creó la campaña denominada *Clean Seas* en la lucha contra el consumo y la producción de plásticos. Su objetivo era eliminar las fuentes de microplásticos en cosméticos y el uso excesivo de plásticos de un solo uso. Además, insta a los gobiernos a adoptar políticas ambientales que contribuyan a la reducción del consumo de los mismos (Koch & Barbaer, 2019).

Desde el ámbito educativo, estas cuestiones no nos deben dejar indiferentes. Los educadores deben implicarse en tareas de concienciación ciudadana que permitan afrontar estas amenazas, siendo necesario educar hacia una sociedad más equitativa y comprometida (Jaén, Esteve & Banos-González, 2019). Frente a este desafío, es imprescindible la participación ciudadana, así como la implicación de la escuela. Es importante que los estudiantes tomen conciencia sobre un problema ambiental de amplias consecuencias como es la contaminación por plásticos (Torres, 2019).

Por esta razón, se ha diseñado, implementado y evaluado con estudiantes de secundaria una secuencia de enseñanza-aprendizaje (SEA) (López, González y Franco, 2021a) en torno a los plásticos y su contaminación que permita desarrollar habilidades de pensamiento crítico. El objetivo de este trabajo es presentar las percepciones que tiene el alumnado sobre los efectos de los plásticos en la salud y en las políticas ambientales, considerados como aspectos importantes en el problema tratado.

Metodología.

Este estudio se llevó a cabo con 44 estudiantes del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria (13-14 años) de un instituto de Málaga (España), los cuales pertenecían a dos grupos clase (grupo A, N=23 y grupo B, N=21) y estudiaban la asignatura obligatoria de Física y Química. El estudio se llevó a cabo durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19 en el marco de la SEA citada (López, González y Franco, 2021a).

Al inicio de la SEA se administró al alumnado un cuestionario (pre-test) con 19 preguntas sobre plásticos y contaminación tanto de tipo multi-respuesta como abiertas. Durante el desarrollo de la SEA los estudiantes realizaron murales y exposiciones sobre tipos de plásticos y sus características, una indagación sobre la degradación de plásticos en el medio natural, un juego de rol basado en un debate acerca de la prohibición de plásticos de un solo uso (López, González y Franco, 2021b), y, finalmente, crearon audiocuentos sobre la historia de un plástico, a modo de síntesis de los aprendizajes. Al finalizar la SEA, los estudiantes completaron de nuevo el cuestionario inicial como post-test.

Este trabajo analiza dos de las cuestiones multi-respuesta (con respuestas graduadas) incluidas en el cuestionario (Tabla 1) para conocer el impacto de la SEA en la percepción de los estudiantes.

Tabla 1. Cuestiones planteadas en pre- y post-test

Cuestión	Opción 1 (O1)	Opción 2 (O2)	Opción 3 (O3)
C1. ¿Crees que en tu estómago podrías tener algún trocito de plástico?	No, no lo creo	Puede que en un alto porcentaje de la población	Sí, todos tenemos
C2. En la lucha contra la contaminación por plásticos, en 2021 se va a limitar el uso de plásticos de un solo uso. ¿Crees que estas medidas son suficientes?	No, se necesitan más acciones	Sí, por algo hay que empezar	Sí, medidas como éstas son suficientes

Se realizaron dos análisis estadísticos. En primer lugar, se empleó la prueba U de Mann-Whitney para estudiar posibles diferencias significativas entre ambos grupos y, en segundo lugar, se utilizó el test de Wilcoxon para comprobar si había diferencias significativas entre pre- y post-test.

Resultados.

La Tabla 2 muestra la frecuencia de estudiantes en cada opción de respuesta en el pre- y post-test, así como los resultados de la prueba U de Mann-Whitney. Esta prueba indicó que no existían diferencias significativas entre los grupos, ni para pre-test ni post-test en ninguna de las dos cuestiones.

Tabla 2. Frecuencia de estudiantes en cada opción de respuesta y prueba U de Mann-Whitney para la comparación entre grupos.

Cues- tión	Pre-test									Post-test														
	Grupo A			Grupo B			Total			U M-W			Grupo A			Grupo B			Total			U M-W		
	O1	O2	O3	O1	O2	O3	O1	O2	O3	U	p	O1	O2	O3	O1	O2	O3	O1	O2	O3	U	p		
1	5	10	6	6	9	8	11	19	14	0,34	NS	3	11	7	3	11	9	6	22	16	3,61	NS		
2	0	9	12	0	12	11	0	21	23	0,38	NS	1	19	1	0	18	5	1	37	6	0,16	NS		

La Tabla 3 recoge los resultados de la prueba de Wilcoxon. Como se aprecia, en la cuestión 1 no se han observado diferencias significativas. En la cuestión 2, tanto en el grupo B, como el total de estudiantes, existen diferencias significativas entre pre- y post-test.

Los resultados de la cuestión 1 reflejan una homogeneidad de respuestas entre pre- y post-test en ambos grupos. Sin embargo, en las respuestas a la cuestión 2 (Figura 1) se aprecia un cambio en la percepción de los estudiantes en el post-test. Por un lado, desciende el número de estudiantes que cree que se necesitan más medidas de política ambiental sobre plásticos. Y, por otro lado, aumenta el número de estudiantes que cree que las medidas actuales son suficientes.

Tabla 3. Resultados de la prueba de Wilcoxon en la comparación entre pre y post-test.

Cuestión	Grupo A						Grupo B						Total														
	Pre-test			Post-test			Wilcoxon			Pre-test			Post-test			Wilcoxon											
	O1	O2	O3	O1	O2	O3	Z	P		O1	O2	O3	Z	p		O1	O2	O3	Z	p							
1	5	10	6	3	11	7	233,5	NS		6	9	8	3	11	9	197,5	NS		11	19	14	6	22	16	860	NS	
2	0	9	12	1	19	1	333,5	NS		0	12	11	0	18	5	340,5	0,0		0	21	23	1	37	6	1352,5	0,0	

Figura 1. Porcentaje de respuestas en pre-test y post-test en la cuestión 2 sobre política ambiental

De forma general, podemos afirmar que la percepción de los estudiantes sobre las medidas contra la contaminación por plástico cambió tras la SEA, observándose un cambio de percepción hacia políticas menos restrictivas o más abiertas a continuar con la utilización de los plásticos.

Conclusiones.

Los resultados muestran que la SEA sobre plásticos y contaminación para el desarrollo del pensamiento crítico ha provocado un cambio en las percepciones de los estudiantes sobre cuestiones relevantes como son las medidas y legislaciones sobre prohibiciones en torno al uso de este material. El hecho de que la SEA se implementara durante el confinamiento por COVID-19 también pudo influir en esta decisión puesto que, en aquel momento, elementos como mascarillas o guantes de usar y tirar eran indispensables para acciones cotidianas. Durante algunas de las actividades de la SEA, tal como la escenificación de un juego de rol sobre la prohibición de plásticos de un solo uso (López, González y Franco, 2021b), los estudiantes reflejaron claramente esta postura, dando buenos argumentos sobre por qué creían que medidas que prohíben ciertos plásticos de un solo uso, en esa emergencia sanitaria, podría no ser lo mejor.

Por otro lado, el hecho de que en la cuestión 1 sobre el efecto de los plásticos en la salud no se aprecien cambios significativos en sus percepciones, podría deberse a que estos estudiantes ya habían tratado estos temas en asignaturas de cursos anteriores, por lo que antes de la SEA podían presentar ideas previas y percepciones sobre la presencia de plásticos en el estómago de las personas.

Por último, queremos remarcar la necesidad y la importancia de incluir este tipo de actividades en asignaturas como Física y Química, donde se trabajen las habilidades del pensamiento crítico, para que los estudiantes puedan desarrollar opiniones argumentadas y basadas en pruebas sobre cuestiones ambientales donde la química tiene un papel importante.

Agradecimientos.

Este trabajo forma parte del Proyecto I+D+i del Plan Nacional, referencia PID2019-105765GA-I00, titulado “*Ciudadanos con pensamiento crítico: Un desafío para el profesorado en la enseñanza de las ciencias*”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España en 2019.

Referencias bibliográficas

López-Fernández, M.M, González, F. & Franco-Mariscal, A.J. (2021a). Desarrollo de prácticas científicas en una secuencia de enseñanza-aprendizaje sobre la contaminación por plásticos en educación secundaria obligatoria. En Cebrián, D., Franco, A.J., Lupión, T., Acebal, M. C & Blanco, A. (Ed.), *Enseñanza de las ciencias y problemas relevantes de la ciudadanía: Transferencia al aula*, (pp. 51-64). Grao.

López-Fernández, M.M. & Franco-Mariscal, A.J. (2021b). Should we ban single use-plastics? A role-playing game to argue and make decisions in a grade-8 school chemistry class. *Journal of Chemical Education*, 98(12), 3947-3956.

Jaén, M., Esteve, P., & Banos-González, I. (2019). Los futuros maestros ante el problema de la contaminación de los mares por plásticos y el consumo. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias* 16(1), 1501.

Koch, B. S. & Barber, M. M. (2019). Basuras marinas; impacto, actualidad y las acciones para mitigar sus consecuencias. *Revista de Marina*, 968, 30-39.

Torres, J. M. (2019). Estudio de los flujos de dispersión de los residuos plásticos en el Golfo de Cádiz debido a las corrientes superficiales marinas, una propuesta de ciencia básica escolar para iniciar a los alumnos de 1º ESO en la metodología científica. *Revista Eureka*, 16(3), 3501-3501.

Waring, R. H., Harris, R. M., & Mitchell, S. C. (2018). Plastic contamination of the food chain: A threat to human health? *Maturitas*, 115, 64-68.